

EDITORIAL

Luana Martina Magalhães Ueno

É com orgulho que anunciamos a publicação da sétima edição da *Prajna: revista de culturas orientais*, composta por quatro artigos gerais e uma entrevista, os quais abordam as diversas facetas da história e da cultura oriental. Esta edição demonstra a existência de pesquisas brasileiras sobre a Ásia, assim como, o esforço pelo reconhecimento e efetivação de uma área.

A sétima edição inicia-se com uma entrevista concedida pela escritora Laura Honda-Hasegawa, autora das obras *Sonhos Bloqueados* (1991) e *Kiken* (2000), além de colaboradora das coletâneas *Antologia de Poesia Nikkey* (1993) e *Pátria Estranha* (2002). No decorrer da entrevista, a escritora relata sobre a sua trajetória pessoal, a produção e recepção de *Sonhos Bloqueados*, o preconceito contra os *nikkeis* e o universo da comunidade japonesa no Brasil.

O artigo de Bruno José Yashinishi aborda o longa-metragem *Sonhos*, lançado em 1990 pelo cineasta Akira Kurosawa. O autor analisa como Kurosawa construiu um conjunto de representações sobre pesadelos, traumas e energia nuclear através de práticas culturais inerentes à produção cinematográfica. Para tanto, Yashinishi recorre a uma abordagem interdisciplinar, relacionando as áreas da História, Psicanálise e Cinema.

Fabio Pomponio Saldanha explora como os conceitos derridianos de democracia do porvir e hospitalidade se articulam em duas obras de Tawada Yōko: *Emissário* (2013) e *Espalhados por toda a terra* (2018). Com foco no desastre de Fukushima, a análise explora as diferentes respostas literárias ao trauma coletivo e individual. O estudo destaca a forma como a autora reconfigura experiências de crise e transformação cultural por meio da narrativa.

Em relação ao texto de Krystal Urbano, Juciano Professor e Mateus Nascimento, realiza-se uma revisão de literatura acerca dos estudos publicados na América Latina sobre a cultura pop japonesa. Para análise, os autores utilizam-se das bases *Scopus*, *Web of Science*, *Dimensions* e *Scielo*

para a identificação desses artigos científicos. Conclui-se que o Brasil é o principal país dessa produção, representando 73% do corpus. Do mesmo modo, a partir de 2018, observou-se um crescimento na produção de artigos sobre essa temática, que alcançou seu pico em 2021, seguido por um declínio nos anos subsequentes.

Por fim, Nirvana de Oliveira Moraes Galvão de França, em seu artigo, analisa a trajetória de Yaśodharā, a esposa do Buda Siddhārtha Gautama. O autor realiza uma pesquisa bibliográfica e documental dos textos canônicos, assim como, analisa um breve excerto do Therīpadāna, no qual coloca-a como uma líder no caminho para a Libertação para as mulheres.

Agradeço a todos os pesquisadores que contribuíram para mais uma edição da revista. Também estendo a minha gratidão à equipe editorial, que graças aos seus esforços, tornou a publicação possível. Acredito que a ação conjunta de todos os envolvidos é fundamental para impulsionar o desenvolvimento dos estudos sobre as culturas orientais, promovendo reflexões e diálogos necessários para seu contínuo aprimoramento. Desejo a todos uma ótima leitura!